
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

DOI 10.5281/zenodo.10646760

УДК 37.042

Башмакова А.Р.

Башмакова Анастасия Рудольфовна, Российский государственный социальный университет, Россия, 129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика д. 4 стр. 1. E-mail: serovaa97@mail.ru.

Особенности обучения навыкам вербальной коммуникации младших школьников с расстройствами аутистического спектра

Аннотация. В статье рассматриваются особенности обучения навыкам вербальной коммуникации у младших школьников, страдающих расстройствами аутистического спектра. Особое внимание уделено современным методикам обучения детей с РАС и обобщению опыта коррекционной работы с младшими школьниками. Исследование показало, что игровые методы являются эффективным практико-ориентированным инструментом для развития коммуникативных навыков у младших школьников с расстройствами аутистического спектра. Они позволяют детям приобретать коммуникативный опыт через специально организованные игры и смоделированные ситуации взаимодействия, включая упражнения по вербальной имитации и комментированию, игровые ситуации, имитационные и отобразительные игры.

Ключевые слова: вербальная коммуникация, расстройства аутистического спектра, дети младшего школьного возраста.

Bashmakova A.R.

Bashmakova Anastasia Rudolfovna, Russian State Social University, Russia, 129226, Moscow, Wilhelm Peak str., 4, building 1. E-mail: serovaa97@mail.ru.

Features of teaching verbal communication skills to younger schoolchildren with autism spectrum disorders

Abstract. There are some results of studying of the literary sources in this article which are connected to the features of the teaching in verbal communication skills of the primary school students with autism spectrum disorders. The particular attention is paid to the modern techniques of teaching of the children with ASD and a compilation of experiences of the corrective work. The research shows that gaming methods are an effective practice-oriented tool for communication skills development of the primary school students with autism spectrum disorders. They

give an opportunity to gain a communicative experience to children through the specially-organized games and modeling cases of interaction include verbal imitation and commenting assignments, gaming cases, simulation and displaying games.

Key words: verbal communication, autism spectrum disorders, primary school children.

Одной из самых актуальных задач специальной педагогики и психологии, рассматриваемых в современных исследованиях, является проблема работы с детьми с расстройством аутистического спектра.

Согласно данным Федерального ресурсного центра «Аутизм», численность таких детей в Российской Федерации продолжает увеличиваться, и в 2022 году она составила 45 888 человек, что на 17% больше чем в 2021 году (39 117 человек) [1, С. 2].

В Международной классификации болезней 11 пересмотра, принятой в 2019 году, описывается состояние, которое относится к расстройствам аутистического спектра (далее РАС). Это состояние характеризуется стойким недостатком в способности инициировать и поддерживать взаимодействие и общение в социальных ситуациях, а также наличием ограниченных, повторяющихся и негибких моделей поведения и интересов. При этом особое внимание уделяется нарушению интеллектуальных способностей и уровню развития языка [2, С. 2].

Проблемой развития коммуникативных умений занимались многие зарубежные и отечественные ученые (Е.Р. Баенская, К. Гилберт, С.И. Гринспен, Ш.Козн, М.М. Либлинг, С.А. Морозов, О.С. Никольская, Т. Питерс, П. Сатмари, С. Уидер, А.В. Хаустов, Р. Шрамм и др.). В своих работах они отмечали, что недостаток развития коммуникативных умений является одним из ключевых нарушений, тормозящих процесс эффективной социализации при расстройствах аутистического спектра.

Эта особенность чаще всего проявляется в форме отсутствия или искажения вербальной составляющей речи, отсутствия инициативы при общении, повторяющегося и ограниченного поведения, а

также в сложностях в понимании и выражении эмоций. Однако, недостаток в развитии вербальной коммуникации не компенсируется невербальными средствами и альтернативными системами общения. [7, С. 270].

Поэтому актуальность создания эффективных подходов к улучшению коммуникативных, и, в частности, вербальных навыков у детей с расстройством аутистического спектра (РАС) остается высокой [7, С. 267].

РАС проявляются в раннем детском возрасте (в первые 18 месяцев жизни), всегда сохраняются в подростковом и взрослом возрасте. Интеллектуальный уровень развития детей с РАС варьируется от тяжелого поражения до высоких когнитивных способностей [8, С. 24].

Речь этих детей насыщена элементами эхолалии, персеверациями, они почти никогда не обращаются с прямыми вопросами, не дают прямых ответов, говорят о себе в третьем лице. Об их желаниях и потребностях окружающие узнают по мимике и жестам, по отдельным, никому не адресованным восклицаниям («кушать», «гулять», «он хочет спать»).

Аутизм в тяжелой форме не исчезает на протяжении жизни, полностью тормозит психическое развитие ребенка [8, С. 27].

Нарушения довербального и речевого развития у детей с РАС наблюдаются с младенческого и раннего возраста. Отмечается отсутствие или слабая выраженность лепета. После одного года становится заметно, что ребенок не использует речь для общения с взрослыми, не отзывается на имя, не выполняет речевые инструкции. К двум годам у детей очень маленький словарный запас. К трем годам они не строят фразы. При этом дети стереотипно повторяют слова (часто непонятные для окружающих) по типу эхо-

лалии. У некоторых детей отмечается отсутствие развития речи. У других – речь продолжает развиваться, но при этом присутствуют нарушения коммуникации. Дети не используют местоимения, обращения, говорят о себе в третьем лице. Речь не обладает коммуникативной направленностью. Ситуативно они используют штампы.

В некоторых случаях отмечается регресс ранее приобретенных навыков речи. Трудности в общении и отсутствие эмоционального контакта с окружающими также наблюдаются у детей с РАС. Дети чаще всего не улыбаются, самостоятельно не овладевают навыками социально приемлемого выражения своих эмоций. Отмечается неумение сопереживать другим людям.

Ребенок даже вместе с взрослым не сосредотачивается на одной деятельности. Дети с аутизмом не идут на контакт с другими детьми или избегают его, им трудно сотрудничать с людьми, чаще всего они склонны уединяться (трудности в адаптации к окружающей среде).

Известно, что у детей с РАС спонтанное формирование коммуникативных навыков чрезвычайно затруднено: они затрудняются в понимании контекста ситуации и контекста общения, в подражании взрослым и сверстникам, в понимании невербальных и вербальных средств коммуникации, в усвоении социальных правил коммуникации, в использовании имеющихся коммуникативных умений в конкретной ситуации общения [8, С. 32].

Один из основных признаков расстройства аутистического спектра (РАС) – это нарушение коммуникативного поведения. Дети с таким расстройством избегают общения с окружающим миром и уходят в свой внутренний мир фантазий. Они испытывают трудности в общении и в целом предпочитают избегать мест, где собирается большое количество людей.

Характеристиками поведения, свойственными таким детям, являются: самонаправленная агрессия (нарушение, направленное на себя) и агрессия по отношению к другим; склонность к рутине и строгости; нали-

чие ритуалов; стереотипные движения, сенсорные или вокальные проявления [8, С. 33].

В большинстве регионов нашей страны отсутствуют образовательные организации, специализирующиеся на обучении детей с расстройствами аутистического спектра. Поэтому многие дети с такими расстройствами зачисляются в образовательные учреждения, где реализуются адаптированные образовательные программы для детей с умственной отсталостью.

Именно поэтому сейчас особенно важно найти дифференцированный подход в обучении и воспитании младших школьников, у которых различаются степень и типология нарушений развития. Это является одной из главных задач современного педагога. [6, С.130].

Большая часть детей с РАС имеет нарушения функциональной речи. Это значит, что речь у них либо полностью отсутствует, либо находится в зачаточном состоянии, не соответствующем возрасту. Такие дети способны наладить невербальный контакт, но посредством своих специфических методов и с хорошо знакомыми им людьми [3, С. 52].

Ранее считалось, что дети, страдающие расстройствами аутистического спектра, не хотят общаться из-за неприятных и болезненных ощущений. Однако современные исследования показывают, что эти дети желают общаться, но не всегда знают, как это делать.

Обычно к младшему школьному возрасту многие дети с расстройствами аутистического спектра все же овладевают речью в определенной степени. Однако они могут испытывать трудности в понимании речи, выражении своих эмоций, а также в чтении и толковании эмоций и чувств своих собеседников.

Младшие школьники с РАС, в большинстве случаев, используют речь по функциональному назначению, а не спонтанно в процессе живого и развивающегося диалога с другими людьми.

Можно отметить некоторые особенности их экспрессивной речи, такие как

прямые или отсроченные эхолалии, которые могут рассматриваться как примитивный способ попробовать вступить в диалог, а также трудности в понимании высказываний других людей. К сожалению, дети с расстройствами аутистического спектра оказываются неспособными к спонтанному обобщению и генерализации развитых коммуникативных умений в постоянно меняющихся жизненных реалиях.

Таким образом, можно утверждать, что независимо от уровня развития психических процессов и усвоения языковых единиц для младших школьников с расстройствами аутистического спектра сфера коммуникации и социального взаимодействия с окружающими представляет большую трудность. Чтобы помочь преодолеть это, ребёнку нужна специальная и узконаправленная помощь педагога и психолога.

В ходе проведения диагностики коммуникативных умений у младших школьников с РАС установлено, что большинство детей испытывало серьезные трудности при выражении спонтанных просьб и социальной ответной реакции адекватным способом; дети могли называть различные предметы, близких людей, отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», но не были способны комментировать действия, свойства предметов; многие были неспособны просить о помощи и выражать свои эмоции или чувства социально-приемлемым способом; просоциальные и диалоговые навыки были развиты довольно плохо [7, С. 269].

Была разработана модель развития коммуникативных умений у младших школьников с расстройствами аутистического спектра посредством игровых методов, которая основывается на идеях комплексного, индивидуального и дифференцированного подходов и включает целевой, методологический, технологический и критериальный компоненты.

В структуре разработанной программы развития коммуникативных умений у младших школьников с расстройствами

аутистического спектра выделены три основных направления – развитие базовых коммуникативных функций, развитие социоэмоциональных и диалоговых навыков.

В работе по развитию коммуникативных умений были использованы игровые методы обучения. Основной фокус был сделан на выражении просьб, социальной ответной реакции, эмоций, привлечении внимания, формулировке вопросов, названии, комментировании и описании субъектов, объектов и событий, социальном поведении и диалоговых навыках.

В результате проведенного эксперимента были замечены значительные позитивные изменения в коммуникативных навыках младших школьников с расстройствами аутистического спектра. Они стали чаще и адекватно использовать вербальные и невербальные средства коммуникации, лучше выражать свои эмоции, чувства и желания в социально-приемлемой форме. Также, дети стали более отзывчивыми на свое имя и соблюдали правила разговора. Они стали способными называть, комментировать и описывать окружающий мир. Важным изменением было уменьшение количества эхолалий и стереотипий у детей. Заметные улучшения также произошли в сфере просоциальных и диалоговых навыков: увеличилась потребность во взаимодействии, возросло количество использования слов речевого этикета, число инициированных разговоров.

В качестве практико-ориентированного средства коррекционной работы по развитию коммуникативных умений у младших школьников с расстройствами аутистического спектра должны выступать игровые методы, которые позволят детям накопить коммуникативный опыт в специально проводимых играх и смоделированных ситуациях взаимодействия (упражнения на вербальную имитацию и комментирование, игровые ситуации, имитационные и сюжет-

но-отобразительные игры, игры перед зеркалом).

Реализация комплексного, индивидуального и дифференциального подходов должна осуществляться через применение игровых методов, включающих различные по уровням сложности коммуникативные действия; учет степени выраженности особенностей развития коммуникативных умений у младших школьников с расстройствами аутистического спектра; использование различных форм организации коррекционно-развивающей работы (индивидуальной и групповой) [7, С. 270].

Несмотря на повышенный интерес к рассматриваемой теме, в специальной литературе остается малоисследованный вопрос развития коммуникативных навыков у детей с РАС. В отдельных трудах отражены некоторые методические приемы, которые нацелены не только на развитие коммуникативных умений, а на формирование речи в целом.

При аутизме нарушения коммуникативного развития могут быть различными: либо дети вообще не говорят, либо быстро говорят, но обладают характерными чертами прагматической стороны речи: нет реакции на речь иных людей; типичное применение речи; применение простых слов в неестественном контексте; проблемы с осознанием смысла и применением определений; неумение начать и поддерживать разговор; замена местоимений; замедление или приостановка речевого развития; патологии невербальной коммуникации. Установлено, что у здоровых детей диалог предшествует монологу, и непосредственно диалог обладает общественной важностью для младшего школьника. У аутичного ребенка данная очередность нарушена, и в некоторых случаях при наличии монологической речи диалог отсутствует.

Следовательно, проблему недостаточных коммуникативных навыков у детей с РАС можно охарактеризовать недоразвитием в целом и искаженностью их элементов, их структуры [6, С.132].

В процессе обучения детей с аутизмом надо учитывать, что любой новый вид работы вызывает отторжение, дети могут всячески демонстрировать неприятие (заученными фразами, плачем, смехом, «уходом» в себя).

Нужно, с одной стороны, прислушиваться к реакциям ребёнка, не заставлять делать работу здесь и сейчас, а с другой – быть настойчивее, добиваться результата.

Новый материал необходимо максимально упростить, превратив в таблицу или схему: на каждом уроке рисовать таблицу на доске, обсуждать с детьми, вместе с ними приводить примеры, подтверждающие правило на доске (о примерах, отрицающих правило, говорить нельзя! Отрицание ведёт к плачу или смеху).

Иногда закрывать доску (стирать нельзя), чтобы дети по памяти восстановили таблицу в тетради. Иногда стоит давать задание самостоятельно записать материал параграфа в виде таблицы.

Можно вести папку со справочной информацией по предмету. (У каждого есть папка-справочник формата А 4, в которую либо они, либо родители фиксировали материал урока в виде той самой таблицы или схемы, чтобы у учеников всегда была возможность вернуться к материалу, повторить).

Особое место должна занимать работа над сочинениями по иллюстрациям в учебнике. Работа может осуществляться на основе методики задаваемых вопросов по картине – на все конкретные вопросы можно получить ответ, поэтому лучше использовать иллюстрации, изображающие природу [4, С. 114].

Даже в условиях целевой, комплексной работы сформировать развитую коммуникативную речь у ребенка аутиста трудно. Коррекцию нарушений в речи у таких детей надо начинать как можно раньше, потому что данная работа требует очень длительной работы не только логопеда, но и других специалистов. Только работая сообща и в одном направлении, в команде можно добиться успехов [5, С. 359].

Развивать понимание речи у детей является единственным способом достижения их взаимодействия с окружающим миром и осознания происходящего. Важно привлечь внимание ребенка к уже знакомым предметам и сфокусировать его на чем-то, чтобы помочь ему осмыслить и понять сказанное.

В настоящее время в образовании таких детей существует множество вопросов, на которые еще не найдены окончательные ответы, а это касается не только обучения русскому языку, но и другим школьным предметам. В науке больше изучаются психологические аспекты таких заболеваний, чем разрабатываются конкретные практические инструменты для работы учителей [4, С. 115].

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что в работе по коррекции навыков вербальной коммуникации у младших школьников с расстройствами аутистического спектра предпоч-

тение следует отдавать игровым методам. Они позволяют детям набираться опыта в специально проводимых играх и смоделированных ситуациях взаимодействия, таких как упражнения на вербальную имитацию и комментирование, игровые ситуации, имитационные и сюжетно-отобразительные игры.

Осуществление комплексного, индивидуального и дифференциального подходов следует реализовывать через применение игровых методов, которые включают коммуникативные действия различной сложности. Кроме того, необходимо учитывать степень выраженности особенностей развития коммуникативных навыков у младших школьников с расстройствами аутистического спектра и использовать различные формы организации коррекционно-развивающей работы, включая индивидуальные и групповые занятия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аналитическая справка о численности детей с расстройствами аутистического спектра в субъектах Российской Федерации в 2022 году. URL: <https://autism-frc.ru/education/monitoring/1509> (дата обращения 10.01.2024)
2. Гисматулина, Р.Н. оценка речевых навыков у детей младшего школьного возраста с расстройством аутистического спектра / Р. Н. Гисматулина // Педагогическая перспектива. 2023. № 2. С. 54-62.
3. Метляева Ю. В. Формирование коммуникативных навыков у детей с аутизмом // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы IX Междунар. науч. конф. Самара: Издательство АСГАРД, 2016. – С. 51-53.
4. Приемы обучения русскому языку детей среднего возраста с расстройством аутистического спектра / М.Н. Одинокая // Русское слово: материалы конференции / ответственный редактор Е. В. Баканова. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2018. Выпуск 10. С. 111-115.
5. Развитие речи детей дошкольного возраста с РАС в условиях ППМС-центра / Т.М. Дубникова, Э.С. Насибуллина // Воспитание как стратегический национальный приоритет: международный научно-образовательный форум: материалы конференции / под редакцией С. А. Минюровой [и др.]. Екатеринбург: УрГПУ, 2021. Часть 2. 2021. С. 358-362.
6. Специальная педагогика и психология: традиции и инновации: материалы конференции / под редакцией Ю. О. Филатовой. М.: МПГУ, 2019.
7. Условия развития коммуникативных умений у младших школьников с расстройствами аутистического спектра / О.И. Кокорева // Личностные и ситуационные детерминанты поведения и деятельности человека: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию В.Д. Потаповой (г. Донецк, 08.12.2022): материалы конференции / под редакцией А. В. Гордеевой, Э. А. Ангелиной. Донецк: ДонНУ, 2022. 299 с.
8. Филатова И. А. Технологии социально-коммуникативной реабилитации и реабилитации детей с тяжёлыми и множественными нарушениями развития / И. А. Филатова, Е. В. Каракулова;

составители И. А. Филатова, Е. В. Каракулова; под редакцией Н. Н. Сергеевой. Екатеринбург: УрГПУ, 2019.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Analiticheskaja spravka o chislennosti detej s rasstrojstvami autisticheskogo spektra v sub#-ektah Rossijskoj Federacii v 2022 godu. URL: <https://autism-frc.ru/education/monitoring/1509> (data obrashhenija 10.01.2024)
 2. Gismatulina, R.N. ocenka rechevyh navykov u detej mladshego shkol'nogo vozrasta s rasstrojstvom autisticheskogo spektra / R. N. Gismatulina // Pedagogicheskaja perspektiva. 2023. № 2. S. 54-62.
 3. Metl'jaeva Ju. V. Formirovanie kommunikativnyh navykov u detej s autizmom // Aktual'nye voprosy sovremennoj pedagogiki: materialy IX Mezhdunar. nauch. konf. Samara: Izdatel'stvo ASGARD, 2016. – S. 51-53.
 4. Priemy obucheniya russkomu jazyku detej srednego vozrasta s rasstrojstvom autisticheskogo spektra / M.N. Odnokaja // Russkoe slovo: materialy konferencii / otvetstvennyj redaktor E. V. Bakanova. Ul'janovsk: UIGPU im. I.N. Ul'janova, 2018. Vypusk 10. S. 111-115.
 5. Razvitie rechi detej doshkol'nogo vozrasta s RAS v uslovijah PPMS-centra / T.M. Dubniko-va, Je.S. Nasibullina // Vospitanie kak strategicheskij nacional'nyj prioritet: mezhdunarodnyj nauchno-obrazovatel'nyj forum: materialy konferencii / pod redakciej S. A. Min-jurovoj [i dr.]. Ekaterinburg: UrGPU, 2021. Chast' 2. 2021. S. 358-362.
 6. Special'naja pedagogika i psihologija: tradicii i innovacii: materialy konferencii / pod redakciej Ju. O. Filatovoj. M.: MPGU, 2019.
 7. Uslovija razvitija kommunikativnyh umenij u mladshih shkol'nikov s rasstrojstvami autisticheskogo spektra / O.I. Kokoreva // Lichnostnye i situacionnye determinanty povedenija i dejatel'nosti cheloveka: Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, po-svjashhennoj 80-letiju V.D. Potapovoj (g. Doneck, 08.12.2022): materialy konferencii / pod redakciej A. V. Gordeevoj, Je. A. Angelinoj. Doneck: DonNU, 2022. 299 s.
 8. Filatova I. A. Tehnologii social'no-kommunikativnoj rehabilitacii i rehabilitacii detej s tjazhjolymi i mnozhestvennymi narushenijami razvitija / I. A. Filatova, E. V. Karakulova; sostaviteli I. A. Filatova, E. V. Karakulova; pod redakciej N. N. Sergeevoj. Ekaterinburg: UrGPU, 2019.
-